

Систематический состав вымершего класса *Alterozoa* (тип *Cnidaria*)

Е. Ю. Лобанов

Лобанов Евгений Юрьевич, г. Екатеринбург; aziat1966@mail.ru

Поступила в редакцию 14 декабря 2024 г.

Учитывая спорные вопросы по таксономии некоторых представителей типа кишечнополостных и накопившуюся к настоящему времени информацию, возникает необходимость выделения класса *Alterozoa*, занимавшего промежуточное положение между склероспонгиями и коралловыми полипами. Приведены описания высших таксонов данного класса, а также сравнения внутренней структуры близких подклассов *Tabulata* (коралловые полипы), склероспонгий подкласса *Stromatorogata* (ранее относившихся к гидроидным полипам) и группы *Chaetetida* (ранее относившихся к гидроидным полипам), а также подклассов *Heliolitoidea*, *Cyrtophylloidea* и *Halysitoidea*, выделяемых автором в класс *Alterozoa*.

Ключевые слова: таксономическое положение, *Tabulata*, *Heliolitoidea*, *Cyrtophylloidea*, *Halysitoidea*.

Представители типа кишечнополостных (*Cnidaria*, от древнегреческого κνίδη — крапива) — это многочисленные, широко распространенные, преимущественно морские многоклеточные животные (*Eumetazoa*). Информацию о предках современных кишечнополостных можно получить, изучая окаменелые остатки (фоссилии) этих животных, обитавших в морях и океанах геологического прошлого планеты. Отпечатки мягкотелых частей организмов сохраняются в осадочных горных породах крайне редко. Однако твердые карбонатные скелетные постройки не только прекрасно сохраняются миллионы лет, но и образуют в комплексе с карбонатотлагающей микро- и макробиотой породу известняк, а также являются важными рифостроителями. Возраст наиболее древних окаменелых остатков кишечнополостных оценивается примерно в 580 млн лет, а первых кораллов — в 500 млн. Примерно в одно и то же время ши-

рокое распространение и морфологическое разнообразие получили коралловые полипы и коралловые губки.

С современными представителями общими являются наличие скелетной постройки, способной минерализоваться карбонатами кальция в процессе жизнедеятельности зооидов; колониальное строение, обусловленное тем или иным способом почкования; регенерация постройки из обломка, в котором сохранились живые зооиды. В основании колоний могут наблюдаться дисковидные прикрепленные планулы (свидетельство медузоидной стадии размножения). Вероятно, образ жизни и палеоэкологическая обстановка ископаемых кишечнополостных не отличались от современных.

Поскольку изучение ископаемых окаменелых остатков проводится только по скелетным постройкам, среди палеонтологов неизбежно возникают разногласия

по поводу таксономической принадлежности некоторых групп. Цель настоящей работы — решить один из таких спорных вопросов, связанных с систематическим положением представителей книдарий, строивших морфологически сложный скелет. Это, в частности, отряды *Cyrtophyllida* (ордовик) и *Halsytida* (ордовик–силур), включенные в подкласс *Tabulata* (Anthozoa). Так, ряд исследователей (Миронова, 1974; Фомин, 1971; Hill, 1981; и др.) недостаточно обоснованно относили их к разным подклассам, внося путаницу в систематику. Однако цир-

тофиллиды и хализитиды имеют ряд признаков, существенно отличающих их от типичных коралловых полипов. Один из самых значительных — диморфизм: наличие промежуточной ткани между кораллитами (рис. 1а, б), отсутствующей у мономорфных табулят (рис. 1в, г). Циртофиллиды от табулят отличаются еще и характером септальных образований в кораллитах (рис. 2а, б). Однако у представителей подкласса *Heliolitoidea* (около 490–385 млн лет), как и у отмеченных выше таксонов, также имеется промежуточная ткань между кораллитами (см. таблицу).

Рис. 1. Коммуникации гелиолитоидей и табулят: а — гелиолитоидеи *Acdalopora ivanovi* (Yanet), Урал, верхний ордовик; б — продольное сечение гелиолитоидеи *Pachyhelioplasma rznosnickayae* Kim, Урал, лохков (Лобанов, 1992, табл. VIII, фиг. 4); в, з — солении (поры в стенках) у табулят *Mesosolenia* sp., западный склон Урала, силур: в — продольное сечение, з — поперечное.

Fig. 1. Communications of heliolithoids and tabulates: а — heliolithoids *Acdalopora ivanovi* (Yanet), Urals, Upper Ordovician; б — longitudinal section of the heliolithoid *Pachyhelioplasma rznosnickayae* Kim, Urals, Lockhovian (Lobanov, 1992, tab. VIII, fig. 4); в, з — mural pores of the tabulates *Mesosolenia* sp., west slope of the Urals, Silurian: в — longitudinal section, з — cross section.

Рис. 2. Септальные образования: а — род *Cyrtophyllum* (по Ю. М. Фомину, 1971, рис. 11); б — табулята *Gephyropora sibirica* Mironova, Горный Алтай, нижний девон.

Fig. 2. Septal formations: а — genus *Cyrtophyllum* (by Fomin, 1971, fig. 11); б — the tabulate *Gephyropora sibirica* Mironova, Altay Mountains, Lower Devonian.

Структурные элементы колоний представителей классов *Alterozoa* (1), *Hydrozoa* (2) и *Anthozoa* (3).

Structural elements of colonies of representatives of the classes *Alterozoa* (1), *Hydrozoa* (2) and *Anthozoa* (3).

Подклассы	Кораллиты							
	стенки		септальные образования				днища	
	незамкнутые	замкнутые	отсутствуют	присутствуют		полные	неполные	пузырчатые
<i>Heliolitoidea</i> (1)								
<i>Stromatopora</i> (2)								
<i>Tabulata</i> (3)	—							—
<i>Halysitida</i> (1)	—							—
<i>Cyrtophyllida</i> (1)	—							—
<i>Sarcinulida</i> (1)	—		—					—

Подклассы	Ценехима				
	пузырчатая (цистозная)		трубчато-пузырчатая	трубчатая	стержневидная
	горизонтальные элементы	вертикальные элементы			
<i>Heliolitoidea</i> (1)					
<i>Stromatopora</i> (2)			—		—
<i>Chaetetida</i> (2)					—
<i>Halysitida</i> (1)		—	—		
<i>Cyrtophyllida</i> (1)				—	—
<i>Sarcinulida</i> (1)			—	—	—

По вопросу систематики гелиолитид мнения исследователей разделились. Одни (Соколов, 1971; Дзюбо, Миронова, 1960; Оспанова, 1991; и др.) относили их к коралловым полипам (класс Anthozoa), другие (Богоявленская, Лобанов, 1992) — к гидроидным (класс Hydrozoa, к которому в то время относили подкласс Stromatoporata). Анализ специфики строения скелетных построек гелиолитоидей, циртофиллид и хализитид, в частности наличие промежуточной ткани (см. таблицу), позволяет выделить новый класс Alterozoa. Следует отметить, что в настоящее время подкласс Stromatoporata относится к классу склероспонгий Sclerospongiae Hartman and Goreau, 1970, называемых также коралловыми губками.

Ранее я (Лобанов, 1993) предлагал выделить книдарии в новый класс древних кишечнополостных, однако это нуждалось в более подробном обосновании, что и выполнено в настоящей работе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу рабочей коллекции легли полевые сборы каменного материала в составе палеонтолого-стратиграфической партии Уральской геологосъемочной экспедиции. Изготовлены палеонтологические шлифы* (здесь и далее значения обозначенных звездочкой слов см. в «Словаре терминов»), изучено более 1 тыс. колоний. Шлифы изучали с помощью стандартной бинокулы МБС-9. Фотоматериалы подготовлены в фотолаборатории Уральской геологосъемочной экспедиции.

На материале предшественников и собственных коллекций, а также по литературным данным детально изучены представители подклассов Tabulata (в т.ч. отрядов Halysitida и Surtophyllida) и Heliolitoidea как на Урале, так и в других регионах. Особое внимание уделяли публикациям с высказываниями воззрений на таксономическое положение и происхождение спорных таксонов. Были установлены и описаны новые таксоны уральских табулят и гелиолитоидей (Лобанов, 1991, 1992). В соавторстве с проф. О. В. Богоявленской опубликована работа о бли-

зости гелиолитоидей и строматопор (Богоявленская, Лобанов, 1992).

СОСТАВ ALTEROZOA И ОБОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В НИХ ЧАСТИ ANTHOZOA

Гелиолитоидеи

В настоящее время существуют две точки зрения на происхождение гелиолитоидей. Исследователи строматопорат и гелиолитоидей (Nestor, 1981; Оспанова, 1991; Богоявленская, Лобанов, 1992) считают их вероятными потомками строматопорат. О. Б. Бондаренко (1966) и С. Т. Scrutton (1984) полагают, что гелиолитоидеи связаны с диморфными колониями лихенариид (Tabulata): отряды Coccoseridida и Proheliolitida — с некими бесскелетными их формами, а Proporida и Heliolitida — со скелетными. Данная точка зрения вызывает большие сомнения: если гелиолитоидеи произошли от разных лихенариид, то странным представляется совпадение у всех гелиолитоидей числа септ* (оно постоянно и равно 12), тогда как у лихенариид они либо отсутствуют, либо имеются 8 и более слабозаметных продольных прерывистых морщинок или штрихов. Размножение лихенариид происходит делением, новые же кораллиты гелиолитоидей образуются из промежуточных образований (ценосаркальным почкованием*), тем более что у лихенариид ценосарк* отсутствует, а у гелиолитоидей он сильно развит: лихенарииды — мономорфны, гелиолитоидеи — диморфны.

Самый ранний известный род строматопорат — *Cystostroma* (средний ордовик, рис. 3а). Его представители характеризуются пузырчатой скелетной тканью. О. В. Богоявленская (1984, с. 11) отмечала: «Цисты...* — один из самых древних элементов строматопорат, наиболее характерны они для ордовикских и раннесилурийских форм. Последние цистозные формы встречены в позднем девоне и в раннем карбоне».

Гелиолитоидеи с пузырчатой цененхимой также известны в ордовике (рис. 3б)

Рис. 3. Продольные сечения: *a* — вертикальные скелетные элементы на цистах строматопор *Cystostroma concinnum* (Ivanov), Урал, верхний ордовик (Богоявленская, 1984, табл. I); *б* — гелиолитоидей *Granulina* sp. (Приполярный Урал, верхний ордовик).

Fig. 3. Longitudinal sections: *a* — vertical skeletal elements on cysts of stromatopores *Cystostroma concinnum* (Ivanov), Urals, Upper Ordovician, (Bogoyavlenskaya, 1984, tab. I); *б* — the heliolithoid *Granulina* sp. (Pre-Polar Urals, Upper Ordovician).

и силуре, к девону пузырьчатая промежуточная ткань полностью исчезает, переходя в трубчатую.

О. В. Богоявленская (1984) вслед за Х. Нестором (Nestor, 1981) также отмечала сходство астрориз* и зооидных трубок* строматопорат с кораллитами гелиолитоидей. Однако у строматопорат они менее отделены от промежуточной ткани, чем у гелиолитоидей, у которых имеются уже четко выраженные кораллиты, обособленные от промежуточной ткани в той или иной степени четкими стенками. Кроме того, кораллиты гелиолитоидей нередко имеют септальные образования, отсутствующие или нечетко выраженные в астроризах* строматопорат. Наличие септ и четко выраженных днищ в кораллитах сближает гелиолитоидей с табулятами (см. таблицу). У мезозойских строматопорат наблюдаются зооидные трубки, обладающие собственной стенкой и четко заметными днищами, весьма схожими с кораллитами гелиолитоидей.

Отмечается сходство строматопорат и гелиолитоидей в появлении на пузырьчатой ткани тех и других вертикальных элементов (дентикул* и виллей* — у строма-

топорат, шпиков* и пластинок* — у гелиолитоидей), иногда сливавшихся и пересекавших несколько цист. У представителей отр. Protoporida (подкласс Heliolitoidea) это со временем привело к образованию трубчатой промежуточной ткани (см. таблицу). О прежней пузырьчатой промежуточной ткани ордовикско-силурийских предковых родов в девоне напоминали только соответствующие диафрагмы — пузырьчатые или типа «заплетенной косы».

О. Б. Бондаренко (1966), ведя «родословную» гелиолитоидей от лишенириид (табуляты), выделила ордовикский род *Protoheliolites* (рис. 4а), на мой взгляд, ничем не отличающийся от *Favosites* (Tabulata, рис. 4б). Она же приводит фотографии и рисунки начальных стадий развития колоний гелиолитоидей, начинавшихся с протокораллита, образовавшегося из планулы, что свидетельствует, на ее взгляд, в пользу данной теории. Однако по личному сообщению среднеазиатской исследовательницы гелиолитоидей Н. К. Оспановой (г. Душанбе), в ее распоряжении имеются колонии, рост которых начинается с цистозной ста-

Рис. 4. Поперечное (а) и продольное (б) сечение у гелиолитоидеи (?) *Protoheliolites*, ордовик (Hill, 1981); в — у *Favosites difformis* Chekhovich (Кузбасс, нижний девон).

Fig. 4. Cross-section (a) and longitudinal (b) section of the heliolithoid (?) *Protoheliolites*, Ordovician (Hill, 1981); в — of *Favosites difformis* Chekhovich (Kuznetsk basin, Lower Devonian).

дии (регенерация колонии произошла из ее обломка), а не со стадии протокораллита. Планулы известны как у табулят, так и у гелиолитоидей, регенерация также происходит у тех и других.

Если колонии строматопорат обладают довольно четкой выраженной слоистостью, то у гелиолитоидей, как и у табулят, направленность структурных элементов колонии все-таки больше вертикальная, чем горизонтальная (рис. 5а, б). Однако, как у строматопорат, так и у гелиолитоидей существуют как собственно цисты*, так и стратоцисты (длина пузырей в 2–3

раза превышает их высоту). Кроме того, у строматопорат имеются вертикальные структуры, сильно напоминающие трубчатую цененхиму гелиолитоидей (см. таблицу).

Гелиолитоидеи схожи и с хететидами (склероспонгии, ранее относившиеся то к коралловым, то к гидроидным полипам): у тех и других ткань может быть и трубчатой — с днищами, и пузырчатой — трубки могут меандрировать. Высказывалось мнение, что скелет Chaetetida представляет собой фрагмент цененхимы, которую образует ценосарк подобно ценостеуму

Рис 5. Пузырчатая скелетная ткань: а — строматопора *Rosenellinella memorabilis* (Yavorskyi), Тува, нижний силур, венлок; б — гелиолитоидея *Thaumatolites apparatus* Lobanov, Средний Урал, венлок.

Fig. 5. Bubble skeleton tissue: а — stromatopore *Rosenellinella memorabilis* (Yavorskyi), Tuva, Lower Silurian, Wenlock; б — the heliolithoid *Thaumatolites apparatus* Lobanov, Middle Urals, Wenlock.

строматопорат, по строению весьма близкий, согласно Н. В. Мироновой (1974), к цененхиме гелиолитоидей (см. таблицу).

Хализитиды

Это единственный отряд в составе палеозойских книдарий, обладающий цепочечной формой колоний, что сближает их со строматопоратами. О. В. Богоявленская (1984, с. 41) отмечала, что одна из форм роста строматопорат [строматопорат] может быть названа цепочечной (см. рис. 6а). Цепочечная форма роста характерна для хализитоидных табулят (*Tollina*, *Catenipora*, *Halysites*). У других представителей *Cnidaria* подобные формы не описаны.

Существуют две точки зрения на таксономическое положение хализитид. Одна традиционная — о принадлежности их к табулятам, к которой склоняется большинство исследователей. Вторую — о близости этой группы к гелиолитоидеям — высказывал Б. В. Преображенский (1982). Не признавая высокий таксономический ранг цепочечных колоний хализитид, он отнес *Halysitida* к гелиолитоидеям разных отрядов: роды *Cystihalysites*, *Sputaеolites* — к отр. *Prororida*, *Halysites*, *Hexismia* — к отр. *Heliolitida* (по типу промежуточной ткани между кораллитами), а из родов *Catenipora*, *Vacuopora*, *Tollina*,

Quepora построил филогенетический ряд и отнес их к лихенаридам (табуляты). Однако эти построения вряд ли оправданы. Если рассматривать хализитиды во времени, то совершенно очевидна эволюция формы колоний — от примитивных незамкнутых цепочек у ордовикских хализитид до замкнутых шестигранных у силурийских (рис. 6б, в). Это говорит в пользу того, что хализитиды являются все-таки отдельным таксоном довольно высокого ранга и делить его, как это предлагает Б. В. Преображенский, нельзя.

Я выделил здесь род *Cateniporella* (рис. 6б), характеризующийся, кроме хорошо развитых септальных образований, наличием столбиков — вертикальных стержневидных структур кораллитов, известных примерно у десятка родов гелиолитоидей, но практически отсутствующих у табулят (лишь один или два рода).

Сопоставление хализитид с табулятами

Типичные табуляты мономорфны: их кораллиты имеют примерно одинаковые размеры и выполняют, вероятно, одинаковые функции. Тип коммуникаций большинства табулят — внутрискелетный, т.е. связь между зооидами, располагавшимися в кораллитах, осуществлялась через соединительные образования в стенках кораллитов — поры, солении* (рис. 7а, б)

Рис. 6. Поперечное сечение: а — «цепочечной» строматопоры *Ecclimadictyon virgosum* Bogoyavl., Подолия, лудлов (Богоявленская, 1984, рис. 11) и б — хализитиды *Cateniporella* sp. Lobanov, gen. nov., Урал, венлок; в — общий вид колонии хализитид, восточный склон Урала, венлок.

Fig. 6. Cross-section: а — “chain” stromatopore *Ecclimadictyon virgosum* Bogoyavl., Podolia, Ludlow (Bogoyavlenskaya, 1984, fig. 11) and б — halysitids *Cateniporella* sp. Lobanov, gen. nov., Urals, Wenlock; в — general view of a halysitid colony, east Ural slope, Wenlock.

и т.д. *Nalysitida* же диморфны, и соединение между их кораллитами происходит по поверхности колонии. Сближает хализитиды с табулятами лишь присутствие дниц (известных практически у всех коралловых и некоторых гидроидных полипов) и нефиксированного числа септ.

Сопоставление хализитид с гелиолитоидеями

Гелиолитоидеи, как и хализитиды, обладают диморфными колониями, т.е. состоят из кораллитов и окружающей их цененхимы*. Цененхима хализитид и гелиолитоидей обнаруживает значительное сходство: у обеих групп существует трубчатая, пузырчатая и стержневидная. И у хализитид, и у гелиолитоидей одинаковый тип коммуникаций — по поверхности полипняка; соединительные образования (поры, солении) чрезвычайно редки (исключительно у рода *Solenihalysites* Stasin'ska). Эти группы сближает также присутствие в кораллитах осевых и септальных образований. Однако у гелиолитоидей число септ фиксированное (12), а у хализитид — нефиксированное и незакономерное, за исключением рода *Catenipora*, число септ

которого также равно 12. Однако, несмотря на сходство морфологии, хализитиды и гелиолитоидеи не идентичны: первые отличаются от вторых формой полипняков (цепочечные, не характерные для гелиолитоидей), замкнутыми стенками кораллитов (в отличие от незамкнутых у части гелиолитоидей) и значительно развитой цененхимой (обычно один ряд трубок или пузырей). Следует отметить уральский род гелиолитоидей *Cylindrolites lobanov* (Лобанов, 1991), характеризующийся цилиндрической формой колоний и слабо развитой промежуточной тканью, весьма близкий к хализитидам (рис. 8).

Таким образом, хализитиды в большей степени отличаются от табулят и в меньшей — от гелиолитоидей и циртофиллид (см. ниже), однако отличия от *Nalysitida* от двух последних групп значительны и не позволяют отнести хализитиды к гелиолитоидеям или циртофиллидам. Поэтому я исключаю хализитиды из состава табулят и выделяю их в самостоятельный подкласс *Nalysitoidea*. Вследствие повышения таксономического ранга хализитид с отряда до подкласса я на основании типа цененхимы выделяю

Рис. 7. Соединительные образования табулят: а — поры, род *Pachyfavosites polymorphus* (Goldfuss), Кузбасс, средний девон; б — солении, род *Mesosolenia extrema* Kim, Тянь-Шань, нижний силур, венлок.

Fig. 7. Connective formations of tabulates: а — pores, genus *Pachyfavosites polymorphus* (Goldfuss), Kuznetsk basin, Middle Devonian; б — mural pores, genus *Mesosolenia extrema* Kim, Tenshu, Lower Silurian, Wenlock.

в его составе отряды Cateniporida (стержневидная), Halysitida (трубчатая), а также новый отр. Cystihalysitida (пузырчатая). Родовыми признаками считаю форму колоний (замкнутые или незамкнутые цепочки), тип септальных образований (шипы или пластины), а также наличие/отсутствие солений и осевых образований в кораллитах.

Циртофиллиды

Систематическое положение циртофиллид, как и хализитид, нуждается в уточнении. Циртофиллиды традиционно относили к табулятам. Д. Хилл (Hill, 1981) отнесла их условно к отр. Prorogida (гелиолитоидеи) в качестве семейства (на основании наличия пузырьчатой цененхимы). О. Б. Бондаренко (1992) исключает циртофиллиды из состава гелиолитоидеи, не объясняя их систематической принадлежности. Ю. М. Фомин (1971) включает сем. Cyrtophyllidae в составе родов *Cyrtophyllum* Lindstrom, *Karagemia* Dziubo и *Rhaphidophyllum* Lindstrom в отр. Prorogida (подкласс

Heliolitoidea) условно, также основываясь на сходстве промежуточной ткани циртофиллид и пропорид, однако они имеют значительное отличие. Кораллиты гелиолитоидеи практически всегда обладают 12 септальными образованиями, количество же септ у циртофиллид варьирует от 36 до 48.

Колонии циртофиллид также диморфны: состоят из кораллитов с нефиксированным числом септальных образований и окружающей их цененхимы. Cyrtophyllida морфологически более близки к хализитидам, чем к гелиолитоидеям: они имеют кораллиты только с замкнутыми стенками и нефиксированным числом септ. Цененхима циртофиллид, в отличие от гелиолитоидеи и хализитид, в основном пузырьчатая, иногда с вертикальными столбиками, пересекающими несколько рядов пузырей, подобно таковой у гелиолитоидеи, редко — полностью трубчатая. Форма колоний циртофиллид — полусферическая и близкая к ней в отличие от цепочечной у Halysitida.

Рис. 8. Гелиолитоидеи *Cylindrolites* Lobanov: *C. parallelus* Lob., Урал, лудлов (Лобанов, 1991, табл. IV, фиг. 2): а — поперечное сечение, б — продольное; в — *C. faustus* Lob., Урал, венлок (Лобанов, 1991, табл. IV, фиг. 1).

Fig. 8. Heliolithoids *Cylindrolites* Lobanov: *C. parallelus* Lob., Urals, Ludlow (Lobanov, 1991, tab. IV, fig. 2): а — cross-section, б — longitudinal section; в — *C. faustus* Lob., Urals, Wenlock (Lobanov, 1991, tab. IV, fig. 1).

Определенное сходство имеется у циртофиллид и сарцинулид.

Циртофиллиды близки к гелиолитоидеям, отличаясь от них исключительно промежуточной пузырчатой тканью (наиболее древние гелиолитоидеи также обладают пузырчатой цененхимой, лишь в силуре у них появляется трубчатая промежуточная ткань) и наличием кораллитов с четко развитыми септальными образованиями, число которых, однако, иное, чем у гелиолитоидей. Кроме того, если септы гелиолитоидей направлены в центр кораллитов, то септы циртофиллид — как в центр кораллита, так и в промежуточную ткань, что чрезвычайно похоже на скелетные образования астрориз строматопорат.

Определенное сходство представители отрядов *Cyrtophyllida* и *Sarcinulida* (а также некоторые строматопоры) имеют с гелиолитоидеями *Dilites* Bond. et Minzhin из ашгилла Монголии (рис. 9 и таблица); оно проявляется в своеобразном развитии септальных образований, направленных как в кораллит, так и в промежуточную ткань. Время существования циртофиллид — самое короткое из всех упоминавшихся выше таксонов: средний–верхний ордовик.

Сопоставление с сарцинулидами

Отр. *Sarcinulida* также до сих пор включен в состав табулят, однако часть его

представителей значительно отличается от них, что отмечала Н. В. Миронова (1974). Речь идет о двух родах: типовом *Sarcinula* и *Calapoecia*, обладающих четко развитыми кораллитами и пузырчатой промежуточной тканью, что значительно сближает представителей этих родов с гелиолитоидеями. Однако есть существенное отличие: временный характер колоний типичных сарцинулид, каковой никогда не наблюдался у типичных гелиолитоидей (цененхима распространена не на всем протяжении роста колонии: то появляется, то исчезает, подобно трубкам между кораллитами сирингопорид (*Tabulata*)). Своеобразие септальных образований (направленных не внутрь кораллита, а большей частью наружу) сближает сарцинулиды с циртофиллидами, а также с представителями строматопор *Stromatocerium moirense* Vologavl. из ашгилла Сибири (рис. 10; Богоявленская, 1984, табл. II, фиг. 1).

Однако в отр. *Sarcinulida* входят и другие роды, на мой взгляд, значительно отличающиеся от *Sarcinula* и *Calapoecia*. Например, *Thecia*, промежуточная ткань между кораллитами которого полностью отсутствует, что свидетельствует в пользу сохранения этого рода в составе табулят. Здесь я не рассматриваю новое возможное систематическое положение, оставляя его в составе отр. *Favositida* (пока условно).

Рис. 9. Гелиолитоидеи *Dilites multihabitus* Bond. et Minzhin: а — голотип, поперечное сечение, б — синтип, продольное сечение, Гобийский Алтай, ашгилл (Бондаренко, 1987, XX, фиг. 1); циртофиллиды: в — продольное сечение (Фомин, 1971, рис. 22), з — поперечное (там же, рис. 21).

Fig. 9. Heliolithoids *Dilites multihabitus* Bond. et Minzhin: а — holotype, cross-section, б — syntype, longitudinal section, Gobi Altay, Ashgill (Bondarenko, 1987, XX, fig. 1); cyrtophyllides: в — longitudinal section (Fomin, 1971, fig. 22), з — cross-section (Fomin, 1971, fig. 21).

О. Б. Бондаренко (1966, с. 9) пишет: «Колонии, полипняки [табуляты] являлись в основном мономорфными, т.е. состояли из однородных кораллитов, в каждом из которых находился полип, выполняющий все необходимые функции. Лишь некоторые роды — *Oculipora*,

Halysites, *Cystihalysites* и ряд других — имели кораллиты двух типов. Диморфизм для них как разделение функций большинством палеонтологов отвергается». На мой взгляд, это утверждение спорно, и необходимость ревизии подкласса Tabulata давно назрела.

Рис. 10. Схожее внутреннее строение сарцинулид *Calapoecia luhai* (Sokolov), западный склон Урал, верхний ордовик: а — поперечное сечение, б — продольное; и строматопорат *Stromatocerium moirense* Bogoyavl. (1984), Сибирь, верхний ордовик (ашгилл): в — поперечное сечение, г — продольное.

Fig. 10. Similar internal structure of the sarcinulids *Calapoecia luhai* (Sokolov), west Ural slope, Upper Ordovic: а — cross-section, б — longitudinal section; and stromatopore *Stromatocerium moirense* Bogoyavl. (1984), Siberia, Upper Ordovic (Ashgill): в — cross-section, г — longitudinal section.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гелиолитоидеи, первоначально включенные в состав табуляты, давно выделены в самостоятельный подкласс в составе класса Anthozoa. Многие исследователи отмечали условность отнесения хализитид и циртофиллид к табулятам и близость их к гелиолитоидеям, часть палеонтологов-кораллистов даже включали их в состав последних. О строматопорах как возможных предках гелиолитоидей писали как исследователи строматопор, так и гелиолитоидей, отмечая их сходство: диморфизм полипняков, пузырча-

тая скелетная ткань, астроризы и зооидные трубки строматопор и кораллиты гелиолитоидей. То же можно сказать о хализитидах и циртофиллидах. Выделение класса Alterozoa и дальнейшее исследование упомянутых выше высших таксонов позволит определить возможного предка альтерозой.

Кроме того, несомненны родственные отношения подклассов Tabulata (класс Anthozoa), всех подклассов Alterozoa со Stromatoporata и Chaetetida, однако их взаимоотношения еще детально не изучены.

ОПИСАНИЕ ТАКСОНОВ

Класс *Alterozoa* Lobanov, 1993

Диагноз. Колонии различной формы — от массивных до цепочечных. Кораллиты отделены друг от друга пузырчатой, трубчатой и трабекулярной (столбчатой) промежуточной тканью. Поры отсутствуют. В кораллитах могут присутствовать септальные образования — от 12 до 32, направленные как внутрь кораллитов, так и наружу.

Систематический состав. Подклассы *Heliolitoidea*, *Halysitoidea*, *Cyrtophylloidea*.

Сравнение. Со строматопоратами сближает наличие промежуточной ткани и вместилищ зооидов, отличия состоят в более обособленных вместилищах зооидов (кораллитах) у альтерозой и наличии септальных образований в кораллитах. С табулятами сближает наличие кораллитов с хорошо развитыми днищами, наличие септальных образований, отличия состоят в отсутствии у табулят промежуточной ткани, а также отсутствии одиночных гелиолитоидей, только колониальных, тогда как табуляты могут быть и одиночными (аулопориды).

Распространение. Средний ордовик — карбон, повсеместно.

Подкласс *Cyrtophylloidea*

Диагноз. Колонии массивные, кораллиты с хорошо развитыми септальными образованиями, число которых варьирует у разных родов от 12 до 32. Септы направлены как в центр кораллитов, так и продолжают в промежуточную ткань (цененхиму). Промежуточная ткань пузырчатая или пузырчато-трубчатая. Кораллиты полностью отделены от цененхимы.

Систематический состав. Отряды *Cyrtophyllida* (роды *Cyrtophyllum* Ldm, 1882; *Rhaphidophyllum* Ldm, 1882; *Karagemia* Dzyubo, 1960) и *Sarcinulida*.

Распространение. Средний–поздний ордовик — ранний силур.

Отр. *Sarcinulida*

Диагноз. Кораллиты либо полностью отделены друг от друга, либо связаны друг с другом временной слоисто-пузырчатой промежуточной тканью, схожей с тканью строматопорат.

Систематический состав. Отряд *Sarcinulida* (роды *Sarcinula*, *Calapoeia*).

Распространение. Средний ордовик — ранний силур.

Подкласс *Halysitoidea*

Диагноз. Колонии цепочечные. Септальные образования от полностью отсутствующих до хорошо развитых (до 12). Между кораллитами располагается слабо развитая цененхима: пузырчатая, трубчатая или трабекулярная. Кораллиты полностью отделены от цененхимы.

Систематический состав. Отряды *Halysitida*, *Cateniporida*, *Cystihalysitida*.

Распространение. Верхний ордовик — нижний силур.

Отр. *Cateniporida*Сем. *Falsicateniporidae* Lobanov, fam. nov.

Hexismidae: Соколов, 1950, 1955.

Halysitidae (pars): Hamada, 1958; Hill, 1958; Hill, 1981, p. F629.

Cateniporidae (pars): Янет, 1977.

Диагноз. Колонии цепочечные. Цепочки замкнутые. Кораллиты цилиндрические, окружены стержневидной цененхимой с редкими незакономерно развитыми трубками между кораллитами и в местах соединения цепочек. Септальные образования присутствуют или отсутствуют.

Систематический состав. Роды *Falsicatenipora* Hamada, 1958, силур, лудлов; *Hexismia* Sokolov, 1949, верхний ордовик — силур, лудлов; *?Schedohalysites* Hamada, 1957, силур, лландовери.

Сравнение. *Falsicateniporidae* занимает, на мой взгляд, промежуточное положение между *Cateniporidae*, у которых трубки между кораллитами полностью отсутствуют, и представителями отр. *Halysitida*, у которых они хорошо развиты.

Примечание. Б. С. Соколов выделил сем. Hexismidae, одна из характеристик которого — компактная форма полипняков. Я объединил *Hexismia* и *Falsicatenipora* в новое семейство, основным признаком которого является не компактное расположение кораллитов в полипняке, а незакономерное развитие трубок между кораллитами. На мой взгляд, род *Schedohalysites* вполне может являться младшим синонимом *Halysites*, поэтому я выделяю этот род в составе нового семейства условно.

Распространение. Верхний ордовик — силур, лудлов.

Сем. Cateniporidae

Род *Cateniporella* Lobanov, gen. nov. Рис. 66

Catenipora (pars): Клааманн, 1961, с. 88; 1966, с. 55; Stasin'ska, 1967, р. 56.

Название рода — производное от *Catenipora*.

Типовой вид. *Catenipora vespertina* Клааманн, 1961, Эстония, венлок, горизонт яани.

Диагноз. Полипняки кустистые. Кораллиты эллиптические, септальные образования представлены хорошо развитыми шипами, соединяющимися в центре кораллитов и образующими столбик. Днища полные. Цененхима стержневидная.

Состав. Монотипический, лландовери: о. Готланд (мергели из г. Висбю), венлок: Эстония, Урал.

Сравнение. Род *Cateniporella*, gen. nov., отличается от *Catenipora* хорошо развитыми шипами и присутствием осевого столбика в центре кораллитов. От других родов семейства отличия еще более значительны.

Распространение. Лландовери: о. Готланд, венлок: Эстония, Урал.

Отр. Cystihalysitida Lobanov, ord. nov.

Halysites (pars): Fischer-Benzonn 1871, р. 16; Nicholson, 1879, р. 226; Etheridge, 1904, р. 15; Чернышев, 1941, с. 70; Amsden, 1949, р. 94; Vuehler, 1955, р. 21; Соколов, 1955, с. 253, 255; Duncan, 1956, р. 222;

Hamada, 1957, р. 397; Norford, 1962, р. 34; Stumm, 1962, р. 6; Jull, 1962, р. 326; Соколов, 1962, с. 101; Sutton, 1964, р. 452; Stasin'ska, 1967, р. 58; Scrutton, 1971, р. 219; Hill, 1981, р. F629; Соколов, Тесаков, 1984, с. 33.

Диагноз. Полипняки цепочечные, замкнутые. Кораллиты цилиндрические, с септальными образованиями и без них. Между кораллитами располагается пузырчатая цененхима. Днища кораллитов полные.

Систематический состав. Сем. Cystihalysitidae, fam. nov. (диагноз совпадает с диагнозом отряда).

Сравнение. Отличаются от представителей других отрядов подкласса наличием пузырчатой цененхимы.

Распространение. Силур, лландовери — лудлов: северо-восток России, Русская Арктика, Швеция, Сибирь, Подолия, Англия, Северная Америка.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Астроризы — системы звездообразно сгруппированных ветвящихся каналов, располагающихся на поверхности горизонтальных элементов строматопор. Не имеют собственных стенок, пронизывают весь ценостеум (см. ниже).

Вилли (англ. *villi*) — небольшие вертикальные отростки на верхней поверхности цист (см. ниже) строматопор.

Дентиккулы (англ. *denticles*) — короткие конические выступы на поверхности цист строматопор.

Диафрагмы — горизонтальные скелетные элементы трубчатой цененхимы гелиолитоидей.

Зооидные трубки — вертикальные пустоты в скелетной постройке строматопор, в которых могли обитать зооиды.

Септы — радиальные выросты стенок кораллитов.

Солении — горизонтальные трубки, соединяющие соседние кораллиты табулят (внутрискелетная коммуникация).

Цененхима — промежуточная ткань между кораллитами гелиолитоидей, циртофиллид и хализитид, представлена пузырями (аналоги цист строматопор), трубками с днищами. Пузыри могут пересекаться стержневидными образованиями, замещающая их (трабекулярная цененхима).

Ценосарк — промежуточная ткань между зооидами, продуцирующая цененхиму.

Ценосаркальное почкование — возникновение дочерних полипов из ценосарка.

Цисты (англ. *cysts*) — пузыревидные выпуклые пластинки, составляющие скелетную постройку строматопор.

Шпики — вертикальные игольчатые образования на верхней части пузырей цененхимы гелиолитоидей.

Пластинки — вертикальные образования, пересекающие несколько пузырей цененхимы гелиолитоидей.

Шлиф — тонкая прослойка породы, приклеенная на предметное стекло, изучается на просвет под микроскопом.

ЛИТЕРАТУРА

- Богоявленская О. В. Строматопораты палеозоя. М., 1984. 96 с.
- Богоявленская О. В., Лобанов Е. Ю. Ордовикские строматопораты и гелиолитоидеи: (морфология, родовой состав, стратиграфическое и палеогеографическое распространение). Екатеринбург, 1992. 124 с. Деп. в ВИНТИ № 2174-B92.
- Бондаренко О. Б. Пути развития табулят // Палеонтол. журн. 1966. № 4. С. 8–18.
- Бондаренко О. Б. Гелиолитоидеи. Словарь терминов. Специальные термины // Рифы и рифообразующие организмы / отв. ред.: Б. С. Соколов, А. Б. Ивановский. М., 1987.
- Дзюбо П. С., Миронова Н. В. Класс Anthozoa: подкласс Tabulata, группа Heliolitida // Тр. СНИИГ-ГиМС. 1960. Т. 20. С. 29–33.
- Лобанов Е. Ю. Гелиолитиды силура восточного склона Урала. Екатеринбург, 1991. 53 с. Деп. в ВИНТИ № 4780-B91.
- Лобанов Е. Ю. Гелиолитоидеи и хететиды верхнего силура и девона Урала. Екатеринбург, 1992. 73 с. Деп. в ВИНТИ № 2194-B92.
- Лобанов Е. Ю. К вопросу о выделении нового класса древних кишечнополостных // Теоретические проблемы палеонтологии и естествознания: тез. докл. XXXIX сес. Палеонтол. о-ва. СПб., 1993. С. 53–55.
- Миронова Н. В. Раннедевонские табуляты Горного Алтая и Салаира. Новосибирск, 1974. 164 с.
- Оспанова Н. К. Новое об эволюции гелиолитидных кораллов // Ископаемые органогенные постройки. Древние квидарии: тез. докл. 4-го Всесоюз. симп. по ископ. кораллам и рифам. Свердловск, 1991. С. 88–90.
- Преображенский Б. В. Морфология и палеоэкология табулятоморфных кораллов. М., 1982. 160 с.
- Соколов Б. С. Успехи и задачи изучения древних кишечнополостных // Табуляты и гелиолитоидеи палеозоя СССР. М., 1971. С. 6–11.
- Фомин Ю. М. Морфология и систематическое положение позднеордовикских кораллов семейства *Cyrtophyllidae* // Табуляты и гелиолитоидеи палеозоя СССР. М., 1971. С. 116–126.
- Hill D. Rugosa and Tabulata // Treatise on Invertebrate Paleontology / Geol. Society of Amer. and Univers. of Kansas Press. Lawrence, 1981. Pt. F: Coelenterata. Suppl. I. 762 p.
- Nestor H. The relationships between stromatoporoids and heliolitids // *Lethaia*. 1981. V. 14. P. 21–25.
- Scrutton C. T. Late Precambrian and Early Paleozoic History of Cnidarians. Origin and Early evolution of tabulate Corals // *Palaeontographica Americana*. 1984. № 54. P. 93–118.

Taxonomy of the extinct class Alterozoa (type Cnidaria)

E. Yu. Lobanov

Evgeniy Yu. Lobanov, Ekaterinburg, Russia; aziat1966@mail.ru

The paper suggests a new extinct class Alterozoa (Lobanov, 1993, abstract), fitting between hydroid and coral polyps, and describes the higher taxa included in this class. Tables and photographs are provided comparing the internal structure of the closely related subclasses Tabulata (coral polyps), Stromatoporata and the group Chaetetida (hydroid polyps), as well as the subclasses Heliolitoidea, Cyrtophylloidea and Halysitoidea (class Alterozoa). Tabulates are monomorphic – all zooids in the colony have the same functions. Stromatoporates, heliolithoids, cyrtophyllides and halysitids are dimorphic – their colonies consist of zooids and the surrounding intermediate tissue (coenenchyma), which builds a vesicular skeletal structure (stromatoporates, sarcinulids, part of heliolithoids (order Proporida), cyrtophyllids and halysitids (genus *Cystihalysites*)), as well as tubular (heliolithoids: orders Heliolitida, Khangailitida; halysitids (genus *Halysites*)) and columnar (trabecular, heliolithoids: order Coccoseridida, halysitids (genera *Catenipora*, *Cateniporella*)). The intermediate tissue probably served to redistribute nutrition and exchange information. Heliolithoids were previously included as a subclass of coral polyps (class Anthozoa, the colonies of their members of the subclasses Tabulata, Rugosa, etc. are monomorphic), while dimorphic cyrtophyllides and halysitids were placed by some researchers in heliolithoids. Sarcinulids remained part of the tabulates. Dimorphism brings these taxa closer to stromatoporates, but the above taxa are more highly developed compared to hydroid polyps (in particular, stromatoporates) and therefore cannot be included in hydroid polyps. They are distinguished from coral polyps by pronounced dimorphism.

Key words: taxonomic status, Tabulata, Heliolitoidea, Cyrtophylloidea, Halysitoidea.